

The work examines the essence of the concept of «Agile-management, transformation», provides an understanding of Agile-transformation as the basis of a system of values, principles and practices, enabling leaders, managers, managers of all ranks and levels to plan and build their work, to form a team so as to ensure high adaptability to changing market conditions and business environment. The authors have identified and characterized the principles and approaches of Agile- transformation in solving problems and their combination with other tools in the activities of companies and educational institutions. The peculiarity of Agile- transformation is flexibility and adaptability, efficiency and simplicity, that is, not to choose Agile-transformation when solving a problem in any structure and use it in combination with other tools. Analysis of the markets of demand for specialists fully showed the feasibility of tasks and problems in terms of Agile-transformation solutions. Effective solutions include combining national standards with automation of planning and management processes at different stages of the project life cycle, both in educational institutions and in modern companies. Market requirements and environmental instability force companies and higher education institutions to constantly adapt to changes in society.

Key words: Agile-management, Agile-solution transformation, digitalization, effective solutions, digital-transformation.

Д. І. Панченко

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА – ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ ТА УНІВЕРСИТЕТОМ

У сучасному освітньому середовищі ефективна комунікація між викладачами університету та закладом відіграє важливу роль у забезпеченні якості навчальних процесів, наукових досліджень і професійного розвитку. Однією з ключових платформ для такої комунікації є Науково-методична рада (НМР), яка дозволяє обмінюватися досвідом, ідеями та найкращими практиками між викладачами, адміністрацією та іншими учасниками освітнього процесу. Цей орган відіграє ключову роль у формуванні та вдосконаленні навчальних програм, розробці нових методик навчання, сприянні міждисциплінарній співпраці та інтеграції інноваційних технологій, забезпеченні відповідності освітнім стандартам і вимогам акредитації, а також розробці стратегічних напрямів розвитку закладу та підвищенні якості освітніх послуг.

Науково-методична рада – це колегіальний орган в університеті, до якого входять науково-педагогічні працівники та представники студентів. Вона має на меті підвищення якості освіти через вирішення методичних питань, координацію навчальних програм і розробку стратегічних напрямів розвитку закладу. НМР виконує широкий спектр функцій, спрямованих на покращення якості освітнього процесу та підвищення професійного рівня викладачів. Наведемо деякі з основних її функцій [1; 2; 3]:

1. *Розробка та вдосконалення навчальних програм.* Рада забезпечує відповідність навчальних програм національним і міжнародним стандартам, бере активну участь у розробці нових навчальних планів і програм, а також у їх постійному оновленні з урахуванням сучасних вимог ринку праці та наукових досягнень.

2. *Аналіз результатів навчального процесу.* Члени Ради аналізують результати навчання студентів, виявляють проблемні питання та розробляють рекомендації щодо їх вирішення.

3. *Впровадження інноваційних технологій.* Рада сприяє впровадженню нових технологій навчання, таких як онлайн-курси, інтерактивні методики та використання цифрових інструментів.

4. *Підвищення кваліфікації викладачів.* Через семінари, тренінги та конференції, організовані під керівництвом Ради, викладачі отримують можливості для постійного професійного зростання, ділитися кращими практиками та вчитися у своїх колег.

5. *Зворотний зв'язок та оцінювання.* Рада слугує механізмом зворотного зв'язку,

дозволяючи викладачам висловлювати свої думки щодо навантаження, ресурсів для викладання та політики закладу, що, безумовно, сприяє коригуванню та вдосконаленню.

6. *Забезпечення якості.* Контролюючи методики викладання та оцінювання, Рада гарантує, що освітні практики залишаються ефективними та актуальними. Вона заохочує використання інноваційних інструментів і технологій у педагогіці.

7. *Співпраця з іншими університетами та організаціями.* Рада встановлює партнерські відносини з іншими навчальними закладами та організаціями для обміну досвідом та розробки спільних проектів.

8. *Формування наукової школи.* Рада сприяє розвитку наукових досліджень та створенню умов для підготовки наукових кадрів.

Для ефективної роботи НМР необхідно дотримуватися наступних принципів [4; 5; 6]:

1. *Чітке визначення повноважень:* кожен член Ради повинен розуміти свої обов'язки та відповідальність.

2. *Регулярні засідання:* засідання Ради мають проводитися регулярно згідно з затвердженим графіком.

3. *Різноманітність складу:* до складу Ради варто включати представників різних кафедр, факультетів, а також адміністрації університету.

4. *Прозорість прийняття рішень:* рішення Ради мають ухвалюватися колегіально, з урахуванням думок усіх членів.

5. *Впровадження прийнятих рішень:* прийняті рішення мають бути доведені до відома всіх зацікавлених сторін та забезпечене їхнє виконання.

6. *Створення сприятливого клімату:* учасники Ради мають відчувати себе комфортно та мати можливість вільно висловлювати свої думки.

7. *Використання сучасних технологій:* застосування онлайн-платформ для обговорення питань, проведення засідань та зберігання матеріалів.

Ефективність роботи НМР можна оцінити за такими критеріями:

1. Чи беруть активну участь викладачі в роботі Ради, чи висловлюють свої пропозиції та ідеї?

2. Чи відповідають програми сучасним вимогам, чи сприяють розвитку студентів?

3. Чи впроваджуються в навчальний процес нові методики та технології?

4. Чи зростає професійний рівень викладачів?

5. Чи задоволені студенти якістю освітніх послуг?

6. Чи здійснюються наукові дослідження, чи публікуються результати роботи Ради?

7. Чи сприяє робота Ради підвищенню престижу університету?

Оцінка ефективності роботи НМР має бути систематичною і проводитися за допомогою різних методів, таких як анкетування, інтерв'ю, аналіз документів тощо.

НМР створює умови для відкритого діалогу між викладачами та адміністрацією університету. Викладачі мають можливість висловити свої думки та пропозиції щодо покращення навчального процесу, а адміністрація, в свою чергу, може отримати зворотній зв'язок та врахувати його при прийнятті рішень.

У якості переваг для викладачів, які є членами НМР, можна позначити [4]:

1. Можливість впливати на прийняття рішень.

2. Професійний розвиток.

3. Обмін досвідом з колегами інших кафедр та факультетів.

4. Мотивація до творчої діяльності.

Залучення викладачів до активної участі в роботі НМР є одним з ключових факторів її ефективності. Для цього необхідно створити сприятливі умови та застосовувати різноманітні мотиваційні механізми, наприклад, такі [6]:

1. Публічне визнання досягнень викладачів на засіданнях Ради, конференціях, номінація на премії, грамоти, подяки.

2. Включення до складу експертних груп, робочих комісій.
3. Організація тренінгів, семінарів, майстер-класів з актуальних тем.
4. Фінансування участі у конференціях, курсах підвищення кваліфікації.
5. Створення можливостей для обміну досвідом з колегами інших навчальних закладів.
6. Врахування активності в Раді при атестації, призначенні на посади.
7. Надання можливостей для наукової діяльності та публікацій.
8. Залучення викладачів до розробки навчальних планів, програм, методичних матеріалів.
9. Створення довірливих відносин між членами Ради, забезпечення відкритого діалогу та взаємоповаги.

Організація роботи НМР також можлива в онлайн-форматі, який відкриває нові можливості для ефективної комунікації та співпраці [7, 8]. Однак, він також вимагає врахування певних особливостей, а саме: вибір платформи (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet тощо), технічне забезпечення, структура засідань, використання інтерактивних інструментів для залучення учасників до обговорення, збереження матеріалів для подальшого використання, конфіденційність обговорюваних питань та захисту персональних даних.

Все це дозволяє буди НМР гнучкою, доступною, економною щодо часу та ресурсів, відсутність необхідності в очних зустрічах, можливість запису та збереження матеріалів. Але, звісно, можуть бути і певні проблеми, наприклад: перебої зі зв'язком, технічні проблеми з обладнанням, відсутність особистого контакту, що робить більш складним створення неформальної атмосфери та налагодження міжособистісних відносин, тривалі онлайн-засідання можуть викликати втому учасників. Тому потрібно знаходити певний баланс: поєднувати онлайн-засідання з періодичними очними зустрічами для вирішення важливих питань, забезпечити технічну підтримку онлайн-засідань, розробляти інтерактивні формати роботи для залучення учасників, не перевантажувати порядок денний засідання, забезпечити регулярний зворотній зв'язок щодо організації онлайн-засідань.

Попри значні переваги НМР стикається з такими викликами:

- обмежена участь викладачів, які можуть активно залучатися, що не дає різноманітності представлених точок зору;
- впровадження нових методик або технологій може зустрічати опір з боку тих, хто звик до традиційних підходів;

Для вирішення цих викликів університети мають:

- заохочувати ширшу участь через надання стимулів, таких як зменшення викладацького навантаження або визнання активних учасників;
- пропонувати тренінги для допомоги персоналу в адаптації до нових інструментів та методик.

Як висновок, можна зазначити, що НМР є важливим інструментом для забезпечення ефективної комунікації між викладачами та університетом. Завдяки своїй діяльності, Рада сприяє підвищенню якості освітнього процесу, впровадженню інновацій та створенню сприятливого середовища для розвитку науково-педагогічних кадрів. Забезпечуючи діалог, контроль якості та узгодження зусиль із цілями закладу, вона зміцнює академічну екосистему. Для процвітання університетів життєвої необхідністю є постійна підтримка та впровадження інновацій в цій структурі, надаючи викладачам можливість робити внесок у розвиток освіти та науки.

В подальшому, вбачаємо, актуальним дослідити: ефективність роботи НМР у різних університетах, вплив участі викладачів на їх мотивацію та професійний розвиток, оптимізацію роботи НМР.

Список бібліографічних посилань

1. Андрущенко, В. П. (2012). *Управління якістю освіти в сучасному університеті*. Київ: Вид-во Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 320 с.
2. Боголюбов, В. І. (2007). *Науково-методична робота в закладах вищої освіти*. Харків: Основа, 256 с.

3. Биков, В. Ю., Гуржій, А. М. (2017). *Інформаційні технології в освіті*. Київ: Науковий світ, 288 с.
4. Гринько, Т. С. (2020). Формування професійної компетентності викладача. *Освіта і наука в Україні*, 18 (3), с. 32–38.
5. Демченко, О. І. (2019). Методологія розробки навчальних програм. *Вісник Харківського нац. ун-ту*, 15 (4), с. 77–83.
6. Іваненко, Л. М. (2021). Комунікація в освітньому процесі: виклики та перспективи. *Педагогіка і психологія*, 2 (6), с. 89–94.
7. **Іванов, І. І. (2023)**. Сучасні тенденції у розвитку дистанційного навчання. *Вища освіта України*, 2, с. 15–22.
8. Руфф, С., Литвиненко, І. (2018). *Інтеграція інновацій у навчальний процес*. Львів: Львівська політехніка, 310 с.

References

1. Andrushchenko, V. P. (2012). *Upravlinnia yakistiu osvity v suchasnomu universyteti* [Quality Management of Education in the Modern University]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho nats. un-tu im. T. Shevchenka, 320 p.
2. Boholiubov, V. I. (2007). *Naukovo-metodychna robota v zakladakh vyshchoi osvity* [Scientific-Methodical Work in Higher Education Institutions]. Kharkiv: Osnova, 256 p.
3. Bykov, V. Yu., Hurzhii, A. M. (2017). *Informatsiini tekhnolohii v osviti* [Information Technologies in Education]. Kyiv: Naukovyi svit, 288 p.
4. Hryenko, T. S. (2020). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti vykladacha [Formation of Teacher's Professional Competence]. *Osvita i nauka v Ukraini*, 18(3), pp. 32–38.
5. Demchenko, O. I. (2019). Metodolohiia rozrobky navchalnykh proham [Methodology of Curriculum Development]. *Visnyk Kharkivskoho nats. un-tu*, 15(4), pp. 77–83.
6. Ivanenko, L. M. (2021). Komunikatsiia v osvitnomu protsesi: vyklyky ta perspektyvy [Communication in the Educational Process: Challenges and Prospects]. *Pedahohika i psykholohiia*, 2(6), pp. 89–94.
7. Ivanov, I. I. (2023). Suchasni tendentsii u rozvytku dystantsiinoho navchannia [Modern Trends in Distance Learning Development]. *Vyshcha osvita Ukrainy*, 2, pp. 15–22.
8. Ruff, S., Lytvynenko, I. (2018). *Intehratsiia innovatsii u navchalnyi protses* [Integration of Innovations into the Learning Process]. Lviv: Lvivska politekhnik, 310 p.

Панченко Дмитро Ігорович. Науково-методична рада – інструмент комунікації між викладачем та університетом.

У статті розглядається Науково-методична рада як ключова форма комунікації між викладачами та адміністрацією університету. Аналізуються її основні функції, включаючи розробку навчальних програм, впровадження інноваційних технологій, підвищення кваліфікації викладачів та забезпечення якості освітнього процесу. Окрему увагу приділено принципам організації та критеріям оцінки ефективності роботи Ради. Також описуються переваги участі викладачів у її діяльності, механізми мотивації, виклики та можливості оптимізації. Акцент зроблено на важливості використання сучасних технологій та можливості організації роботи в онлайн-форматі. Стаття пропонує практичні рекомендації для підвищення ефективності Ради, забезпечуючи сприятливі умови для комунікації та професійного розвитку викладачів. Висновки підкреслюють роль Науково-методичної ради у зміцненні академічної екосистеми університету через інтеграцію інновацій і вдосконалення освітніх процесів.

Ключові слова: науково-методична рада, освітній процес, університет, викладач, комунікація, освіта, навчальний процес, інновації, професійний розвиток, адміністрація університету, науково-методична робота.

Panchenko Dmytro. Scientific-methodological council as a tool for communication between the lecturer and the university.

The article examines the Scientific-Methodical Council as a key form of communication between university faculty and administration. It analyzes its main functions, including curriculum development, the implementation of innovative technologies, professional development of faculty members, and ensuring the quality of the educational process. Special attention is given to the principles of organization and criteria for assessing the effectiveness of the Council's work. The advantages of faculty participation in council activities, motivation mechanisms, challenges, and optimization opportunities are described. The focus is placed on the importance of using modern technologies and the possibility of organizing council activities in an online format. The article provides practical recommendations for improving the efficiency of the Council, creating favorable conditions for communication and professional development of faculty members. The conclusions highlight the role of the Scientific-Methodical Council in strengthening the university's academic ecosystem through the integration of innovations and the enhancement of educational processes.

Key words: scientific-methodical council, educational process, university, faculty member, communication, education, learning process, innovations, professional development, university administration, scientific-methodical work.

О. В. Писарчук

**ВПЛИВ СТРУКТУРИ ФІНАНСУВАННЯ ЗВО
НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ОСВІТИ**

Сучасна економіка України, яка формується під впливом глобалізаційних процесів, цифровізації та переходу до економіки знань, справляє багатогранний вплив на систему вищої освіти, визначаючи її стратегічні напрями розвитку, структуру та функціональну динаміку. Цей вплив проявляється як у трансформації освітніх програм і підходів до підготовки фахівців, так і в адаптації самої системи освіти до нових соціально-економічних викликів.

Поступово центральне місце в економічній структурі України займає економіка знань, яка висуває високі вимоги до якості людського капіталу. Це змушує заклади вищої освіти переорієнтувати свої освітні програми на розвиток інноваційних компетенцій, здатності до критичного мислення, творчості та адаптивності [1]. Водночас зростає потреба у підготовці фахівців у таких сферах, як інформаційні технології, біотехнології, інженерія та інші галузі, що визначають конкурентоспроможність держави.

З іншого боку, цифрова трансформація економіки стимулює університети до впровадження у навчальний процес нових технологій, застосування сучасних методик, таких як дистанційне навчання, платформи онлайн-освіти та інструменти штучного інтелекту. Ці зміни, з одного боку, розширюють доступ до якісної освіти, а з іншого – створюють нові виклики, пов'язані з цифровою нерівністю, обмеженістю ресурсів для технічного забезпечення та необхідністю підвищення цифрової грамотності викладачів і студентів.

Дедалі, все більшого значення набуває таке поняття як економіка вражень, що в умовах глобальної конкуренції за увагу споживачів, впливає на репутаційну складову діяльності закладів вищої освіти. Університети змушені інтегрувати принципи створення позитивного досвіду студентів, модернізуючи освітнє середовище, покращуючи інфраструктуру та впроваджуючи інноваційні методи навчання, які б були орієнтовані, в тому числі, і на враження, відповідали очікуванням сучасної молоді.

З іншого боку, економіка України та потенціал її розвитку залишається залежною від традиційних галузей, таких як аграрний сектор і промисловість, а це висуває вимогу до системи освіти зберігати баланс між підготовкою фахівців для інноваційних галузей і забезпеченням кадрів для базових секторів економіки. Як справедливо зазначено в дослідженні Пономаренка